

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11120309>

MUSTAQILLIK DAVRIDA O‘ZBEKISTON VA XITOIY XALQ RESPUBLIKASINING ILMIIY SOHADAGI HAMKORLIGINING TARIXSHUNOSLIGI

Jumaboyev Axror
Mustaqil izlanuvchi

Annotatsiya: Hozirgi davrda Xitoy Xalq Respublikasi bilan keng miqyosli aloqalarni amalga oshirish O‘zbekiston tashqi siyosatidagi ustuvor yo‘nalishlardan biridir. Shu bilan birga, Xitoy tashqi siyosiy strategiyasida Markaziy Osiyo davlatlari, xususan, O‘zbekiston bilan hamkorlik eng asosiy va muhim yo‘nalishlardan biri hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: Tarixiy aloqalar, “Ta’lim sohasidagi hamkorlik to‘g‘risi bitim”, Oliy ta’lim muassasalari o‘rtasidagi hamkorlikning yo‘lga qo‘yilishi, Konfutsiy instituti, ilmiy tadqiqotlar.

KIRISH

Mustaqillik yillarida O‘zbekiston va Xitoy Xalq Respublikasi davlatlari o‘rtasida ilm-fan sohasidagi hamkorlik masalalariga ham alohida e‘tibor qaratildi va bu jarayondagi aloqalar kengaytirildi. Ushbu yo‘nalishda huquqiy asoslarni yaratilishiga alohida e‘tibor qaratildi. Jumladan, 1992 yilning 13 martida O‘zbekiston Respublikasi va Xitoy Xalq Respublikasi hukumatlari o‘rtasida tuzilgan “Ilmiy-texnik hamkorlik to‘g‘risidagi bitim” ikki mamlakat o‘rtasidagi ilmiy-texnik hamkorlikning qonuniy asosi sifatida e‘tirof etildi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimov Xitoy Xalq Respublikasiga tashrifi davrida imzolagan madaniyat, ta’lim, sog‘liqni saqlash, turizm va sport sohalarida hamkorlik bitimi bu ikki mamlakatning ilm sohasidagi vakillari uchun keng imkoniyatlar yaratdi. Bu shartnoma o‘qituvchi - stajyorlar, talabalar o‘rtasida o‘zaro tajriba almashishga ham keng yo‘l ochib berdi. Mazkur davrda Pekin tillar instituti bilan O‘zbekiston Milliy universiteti va Toshkent Davlat Sharqshunoslik instituti, Siyan tillar pedagogika instituti bilan O‘zbekiston Davlat Jahon tillari instituti hamda Samarqand davlat universiteti kabi jamoalar o‘rtasida darsliklar, adabiyotlar almashinuvi yaxshi yo‘lga qo‘yildi.

NATIJALAR

1996-yil Pekinda O‘zR Fanlar Akademiyasi bilan Xitoy Xalq Respublikasi Fanlar Akademiyasi o‘rtasida imzolangan o‘zaro hamkorlik to‘g‘risida bitimi, shu bilan birga Xitoy Xalq Respublikasi Fanlar Akademiyasining Sinszyan filiali bilan 1999 yilda imzolangan hamkorlik to‘g‘risidagi bitimi ilmiy sohada samarali hamkorlik uchun mustahkam huquqiy asos bo‘ldi.

Xitoy Xalq Respublikasining ilmiy markazlari bilan hamkorlikda turli yo‘nalishlarda, jumladan, O‘zR FA Elektronika instituti elektr yoritqichlarni ishlab chiqarish sohasida hamkorlik qilmoqdalar.

O‘zR FA Geologiya va geofizika instituti olimlari xitoylik hamkasblari bilan Janubiy Tyan-Shan rudasining tashkil topishi va metallga aylanish jarayonlarini hamkorlikda o‘rganmoqdalar.

O‘zR FA Seysmologiya instituti Xitoy Xalq Respublikasi Davlat Seysmologiya Byurosi bilan aloqalar o‘rnatgan. Bu ikki muassasa tomonidan 1991 yil may oyida o‘zaro anglashuv protokoli imzolangan.

Xitoy Xalq Respublikasi FAning Seysmologiya Byurosi mutaxassislari tomonidan O‘zbekistondagi uchta seysmik stansiyaning qayta jihozlash to‘g‘risida shartnoma tuzildi. Hamkorlikda seysmologik laboratoriya tashkil etishga kelishib olindi. 2001 yil iyul oyida qo‘shma stansiya tashkil qilish to‘g‘risidagi bitim imzolandi. Mazkur bitim doirasida Xitoy Seysmologiya Byurosi tomonidan 400 ming AQSH dollari hajmida zarur asbob-uskunalar ajratildi. 2002 yilda esa O‘zR FA Seysmologiya institutiga 5 ta kompleks raqamli seysmik stansiyalar beg‘araz yordam sifatida taqdim etildi.

Ikki mamlakat o‘rtasidagi ta‘lim va kadrlar tayyorlash sohasidagi hamkorlik ham davlatlar madaniy-ma‘naviy hamkorligining muhim va uzviy qismi hisoblanadi.

1994 yilda 32 nafar O‘zbekistonlik talabalar Xitoyda ta‘lim oldi. Mustaqillik yillarida respublika oliy o‘quv yurtlarida 200 ga yaqin xitoylik aspirant, stajyor va talabalar tahsil oldilar.

1999 yil 8 noyabrda “O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta‘lim vazirligi bilan Xitoy Xalq Respublikasi Ta‘lim vazirligi o‘rtasida “Ta‘lim sohasidagi hamkorlik to‘g‘risi bitim” imzolandi.

Mazkur bitimga asosan, har yili tomonlar 20 nafar talaba. o'qituvchi, stajer va tadqiqotchilarni o'zaro almashinish jarayonlari amalga oshirilmoqda. Respublikaning qator nufuzli oliy o'quv yurtlari talabalari, professor - o'qituvchilari, stajer - tadqiqotchilari XXRning yetakchi oliy o'quv yurtlariga jo'natilmoqda. Ular Pekin til va madaniyat universiteti, Sinxua universiteti, Xarbindagi texnologiya universiteti, Xuajundagi ilmiy-texnologiya universiteti, Shanxay universiteti, Nankay universiteti, Tyanszin universiteti, Vuxan universiteti va boshqa oliy o'quv yurtlarida yurtlarida tehsil olib qaytmoqdalar.

1996 yilda Pekinda O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi bilan Xitoy Xalq Respublikasi Fanlar Akademiyasi o'rtasida o'zaro hamkorlik to'g'risida, 2000 yilda Toshkentda O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasida Xitoy Xalq Respublikasi Ijtimoiy Fanlar Akademiyasi o'rtasida bitim imzolandi.

1997 yilda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimovning "O'zbekiston XXI asr bo'sag'asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari" asari Xitoyda xitoy tiliga tarjima qilinib chop etildi. Shuningdek, mazkur yilda O'zbekistonga bag'ishlangan maxsus jurnal va 2004 yilda kitob nashirdan chiqdi. Toshkent bilan Shanxay shaharlari, Buxoro viloyati bilan Xubey provensiyasi, Toshkent viloyati bilan Shanxay provensiyasi o'rtasida o'zaro hamkorlik munosabatlari o'rnatildi.

2000 yilda ilmiy-texnika hamkorligi bo'yicha maxsus qo'mita tashkil etildi. 2001 yilda Toshkentda Xitoy madaniy markazi tashkil topdi. Ushbu madaniy markaz ikki davlat xalqlari o'rtasida turli xildagi ma'naviy- marifiy targ'ibot ishlarini olib bormoqda.

2002 yilda Toshkent shahrida "Xitoy Xalq Respublikasi fanlari va texnikasi kunlari" deb nomlangan ko'rgazma bo'lib o'tdi. Ushbu ko'rgazmada Xitoy tilidagi o'quv qo'llanmalar, shuningdek, zamonaviy texnikalar namoyish etildi. 2003 yilda esa Chan Chun (Szilin o'lkasi) shahrida buyuk musavvir Komoliddin Behzodning haykali o'rnatildi.

2004 yilda Pekinda O'zbekiston-Xitoy Xalq Respublikasi munosabatlariga ba'g'ishlagan ilmiy anjuman bo'lib o'tdi. Ushbu anjumanda ikki davlatning qadimgi davrdan boshlab to bugungi kungacha bo'lgan xalqaro munosabatlari iqtisodiy ijtimoiy madaniy sohalardagi hamkorligi xususida fikrlar yuritildi. Shu munosabat bilan Toshkent shahrida Xitoy madaniyati kunlari bo'lib o'tdi. O'tgan davrlardan boshlab davom etib kelayotgan ikki davlat o'rtasidagi talabalar almashinuvi mustaqillik yillarida ham keng holatda amalga oshirilmoqda. Jumladan, 2004 yilning iyun oyida

O‘zbekiston Oliy va O‘rta Maxsus ta’lim vazirligi bilan Xitoy ta’lim vazirligi o‘rtasida Toshkentda Xitoy tilini o‘rganish bo‘yicha Konfutsiy nomidagi institutni tashkil etish to‘g‘risida bitim imzoladi. Ikki tomonlama hamkorlikni rivojlanishiga 1998 yilning 1 dekabrda tuzilan “O‘zbekiston - Xitoy“ do‘stlik jamiyati munosib hissa qo‘shib kelmoqda.

MUHOKAMA

O‘zbekiston Respublikasining mustaqillik yo‘lidan rivojlanishi milliy madaniyat, jumladan, milliy madaniy merosni o‘rganishga qiziqishni nihoyatda kuchaytirib yubordi. Bu esa boshqa chet malakatlarda O‘rta Osiyo, avvalgi Turkiston xalqlarining umumiy me‘rosini o‘rganish bo‘yicha olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlarning ahamiyatini oshirdi.

Turkiya, Xitoy, Afg‘oniston, Eron kabi mamlakatlarda qadimgi Turkiston xalqlari madaniy me‘rosini o‘rganish bo‘yicha sharqshunos, adabiyotshunos, tarixchi olimlarimiz tomonidan qator tadqiqot ishlari amalga oshirildi. Ayniqsa hozirda O‘zbekiston va boshqa O‘rta Osiyo Respublikalari mustaqillikga erishgan bir sharoitda chet el mamlakatlari bilan turli aloqalarni, jumladan, madaniy, ilmiy munosabatlarni keng rivojlantirish uchun katta sharoitlar yaratildi. Masalan, Xitoy Xalq Respublikasida turkiy xalqlarning madaniy me‘rosini o‘rganish ishlari keng yo‘lga qo‘yildi. Ma‘lumki, hozirgi Xitoy Xalq Respublikasining g‘arbiy o‘lkasi Shinjon Uyg‘ur muxtor rayoni, ya‘ni Sharqiy Turkistonda istiqomat qiluchi Uyg‘ur xalqlarining qadimiy madaniy me‘rosi umumturkiy xalqlari madaniyati taraqqiyotida muhim ro‘l o‘ynaydi.

Bu sohada Xitoy Xalq Respublikasi aniqrog‘i Sharqiy Turkiston Shijon uyg‘ur muxtor o‘lkasida ko‘p yillardan beri qadimgi turkiy xalqlari, ayniqsa Uyg‘ur xalqining madaniy, falsafiy, estetik me‘rosini o‘rganish borasida ilmiy ishlar olib borayotgan professor Abdushukurov Muhammad ibnning faoliyati va tadqiqotlari e‘tiborigan sazovordir.

Abdushukurov Muhammad ibn Shaqiy Turkiston va ichki Xitoy universitetida ta’lim olgan, 1956 yildan beri oliy o‘quv yurtlarida falsafa va estetikadan dars berib keladi.

Muhammad ibn haqida ko‘pdan beri Buyuk Britaniya ma‘muriyati ta’siri ostida bo‘lib kelayotgan Gangkon (janubiy Xitoy) da nashir etilgan “Hozirgi zamon Xitoyning mashur kishilari”, “bugungi Xitoy olimlari” kabi bibliografik to‘plamlarda muhim ma‘lumotlar keltiriladi.

Abdushukurov Shinjon Uyg‘ur muxtor o‘lkasi ijtimoiy fanlar akademiyasining faxriy tadqiqotchisi, “Ipak yo‘li tadqiqot markazi” ning raisi “Xitoy oz sonli millatlar falsafasi tarixini yozish” komissiyasining bosh muharriri, Uyg‘urlardan chiqqan birinchi professor Shinjon universitetida dars beradi.

Abdushukurov Muhammad ibnning Turkiy xalqlari madaniyati tarixiga oid asarlari Uyg‘ur, Xitoy, Yapon tillarida nashr ettirilgan. U falsafa, estetika, tarix, adabiyot, musiqa, she‘riyat kabi madaniy me‘rosning turli sohalari bo‘yicha yigirmadan ortiq kitoblar, 150 ga yaqin ilmiy maqolalar muallifidir. Bu ilmiy kitoblar ichida estetika, Uyg‘ur falsafasi tarixi, uyg‘ur adabiyoti tarixiga oid yirik o‘quv darsliklari bilan bir qatarga, umum Turkiston O‘rta Osiyo xalqlar madaniyatining yirik namoyondalari me‘rosiga bag‘ishlangan tadqiqotlar ham uchraydi. Xususan Farobiy, Ibn Sino, Yusuf Xos Xojib, Alisher Navoiy, Xorazmiy, Bahovuddin Naqshbandiy, Ahmad yassaviy, Xusraf Dexlaviy kabilar faoliyatiga bag‘ishlangan qator kitob va maqolalar muallifidir. Masalan, “Farobiy va falsafiy ilmi” (o‘rimchi 1986) “Qutadg‘u bilik” xazinasini o‘rimchi 1989), “O‘rta Osiyo xalqlarining ulug‘ olimi Ibn Sino tug‘ulganligining ming yilligi munosabati bilan“, “Farobiyning estetik qarashi haqida” (1985), “Alisher Navoiy falsafiy qarashlari” (1987), “Muhammad Xorazmiy va muhabbatnoma” (1987), “Amir Xusrav Dehlaviy” (1988), “Ho‘ja Bohoviddin Naqshbandiy va Chig‘atoy adabiyoti” (1988) va boshqa kitoblar shular jumlasidandir.

Muhammad Ibnning O‘rta Osiyo xalqlari madaniy me‘rosiga bag‘ishlangan asarlari Sharqiy Turkiston va O‘rta Osiyo, jumladan, O‘zbekiston Respublikasi olimlarining ilmiy aloqalarini mustahkamlash, ularning ilmiy me‘rosi bo‘yicha birga ilmiy tadqiqotlar olib borishlarining uyushtirish qanchalik muhim zaruriy va dolzarb muammo ekanligini ko‘rsatadi. Uning so‘ngi yillarda nashr etilgan Xitoy Xalq Respublikasida maxsus mukofotga sazovor bo‘lgan asarlaridan biri Yusuf Xos Xojibning (1019-1095) “Qutadg‘u bilik” dostoniga bag‘ishlangan tadqiqoti O‘rta asr Uyg‘ur madaniyatining namunasi hisoblanadi. “Qutadg‘u bilik” maqolasi 1990-1991 yilari Uyg‘ur, Xitoy va Yapon tillarida bosib chiqarilgan bo‘lib unda XI-XII asrlarda Sharqiy Turkistonda Qoraxoniylar davlati ravnaqi sharoitida madaniy hayot rivoji va uning yirik vakili Yusuf Xos Xojib asarining g‘oyaviy, siyosiy, falsafiy, estetik tarixiy mohiyati haqida juda mohirlik va bilimdonlik bilan so‘z yuboriladi. Mazkur asar bu davrda Turkiy tilda yozilgan eng yirik asarlardan bo‘lib o‘z davrining ma‘naviy yutuqlarini o‘zida ifodalaydi.

Muallifning takidlashicha, bu “Qutadg‘u bilik” asari nafaqat Uyg‘ur madaniyati balki umum Turkiy madaniyat tarixini o‘rganishda muhim ahamiyat kasb etadi. O‘rta

Osiyo madaniyati tarixini o'rganmay turib esa G'arb va Sharq o'rtasidagi madaniy munosabatlar tarixini to'g'ri tadqiq qilish mumkin emasdir.

“Qutadg‘u bilik” ning muhim hislati shundaki, u Muhammad Ibinning ta'rificha uning mazmuni va tarixiy ahamiyati inson tafakkuri bayon qilingan buyk adabiy asar, o'rta asr sharoitida she'riy uslub bilan yozilgan qomusiy-falsafiy yozma merosdir.

Abdushukurov Muhammad Ibinning “Qutadg‘u bilik” haqidagi qator tadqiqotlari nafaqat uyg‘ur adabiyoti, ijtimoiy fikri tarixini o'rganishdagina emas, balki O'rta Osiyo turkiy xalqlarning madaniyati tarixini tadqiq etishda, shuhbasiz muhim ahamiyat kasb etadi.

XULOSA

O'zbekiston tishqi siyosatida Osiyo mamlakatlari orasida Xitoy bilan ikki tomonlama hamkorlik alokdlarini rivojlantirishga alohida e'tibor berilishi aniqlandi. Bu ikki mamlakat bir necha ming yillik o'zaro hamkorlik rishtalari orqali bog'langan, madaniyati, ma'naviyati bir-biri bilan chambarchas bog'liq. O'zaro manfaatga asoslangan aloqalarning tarixiy ildizlari zamonaviy bosqichdagi hamkorlik taraqqiyotiga ham samarali ta'sir ko'rsatmokda. Shuni xam ta'kidlash joizki, Xitoyda amalga oshirilgan keng miqyosdagi iqtisodiy, ijtimoiy-siyosiy islohotlar tajribasi mustaqillikni qo'lga kiritgan O'zbekiston Respublikasi uchun nihoyatda muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. G'ofurov N.O. O'zbekiston va Xitoy hamkorligining ayrim huquqiy asoslari.// Ilmiy to'plam. Namangan, 2009. –N 3. – 244 b.
2. Xodjayev.A Buyuk Ipak yo'li: munosabatlar va taqdirlar. – T.: “O'zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyot 2007 – 280 b
3. X. Xolliyev “O'zbekiston va jahon hamjamiyati”.- T, Universitet. 2003. 90 bet
4. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi 9-jild. – T.: “O'zbekiston milliy ensiklopediyasi”. Davlat ilmiy nashriyoti,. 2005. 438 b.
5. Limanov O. Xitoyning Markaziy Osiyodagi strategiyasi //Ijtimoiy fikr. Inson xukuklari - Toshkent, 1999, № 3-4. 166 b.